

JAMIYAT HAYOTIDA REKLAMA MADANIYATINING O'RNI

Norqulov Shahzod Shuhrat o'g'li

Qarshi muhandistlik iqtisodiyot instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası stajyor-o'qituvchisi

e-mail: shahzodnorqulov447@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada shaxsning axborot olish madaniyati, reklama mahsulotini axborotga aylantirish ularning iste'molchisi (foydalanuvchisi) tomonidan o'z axborot modeli asosida amalga oshirilishi, axborot bozorining tahlili, reklama mahsulotini iste'moli jarayonida ma'lumotlar olish va ularni qayta ishlash, foydalanuvchilar uchun qanday qilib qulaylashtirish masalasi zamonaviy axborot texnologiyalari paydo bo'lguniga qadar ancha oldin yuzaga kelgali, reklama-tashviqot faoliyati masalalari yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: axborot, reklama, elektron marketing, reklama-tashviqot, ehtiyoj, dunyoqarash, mustaqillik, ma'naviy-ma'rifiy, umuminsoniy, yoshlar, maqsad, axloqiy, tarbiyaviy, haqqoniy.

Bugungi kunda jamiyatda kechayotgan har qaysi ijtimoiy munosabatlarni kuzatar ekanmiz, ularda reklama faoliyatining ayrim korinishlari yoki reklama mahsulotini ko'rishimiz mumkin. Chunki reklama mahsulotlari jamiyat a'zolarining ehtiyojidan-da ko'proq bo'lgan taklif, shu jumladan, g'oya fikr, mahsulotni taqdim etmoqda va uni tanlash yoki ular bilan o'zaro xisoblashish jamiyat a'zolarining reklama madaniyatini qay darajada o'zlashtirganliklariga bog'liq bo'ladi. Jamiyatda reklama madaniyati tushunchasini ishlab chiqishda shaxsning axborot olish madaniyati nuqtai nazaridan yondoshiladi.

Shaxsning axborot olish madaniyati - insonning umumiy madaniyati tarkibiy kismlaridan biri: axborot dunyoqarashi majmuasi va an'anaviy hamda axborot texnologiyalaridan foydalangan holda yakka tartibda axborot olish ehtiyojlarini

qidirishga doir maqsad sari yo'naltirilgan mustaqil faoliyatni ta'minlovchi bilim va malakalar tizimidan iborat.

Shaxsga axborot olish madaniyatini o'rgatishning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi: shaxsning axborot olish dunyoqarashini shakllantirish, bu narsa axborotga, axborot zaxiralariga, axborot texnologiyasiga bo'lgan umumlashgan qarashlari tizimini ifoda etadi, jamiyat a'zolarining muayyan o'quv, kasb-kor yoki boshka o'quv-biluv faoliyatini, o'z-o'zini ta'minlashga doir bilim va malakalarni egallashlari, axborot olish malakalarini hosil qilish axborot qidirishning an'anaviy va avtomatlashtirilgan (elektron) usullarini mustaqil ravishda yuritish malakalarini o'zlashtirishni ko'zda tutadi.¹

Shaxsning axborot olish madaniyati darajasini sezilarli darajada oshirish maxsus axborot olish ta'limini, xususan, ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga o'quvchilarda axborot bilan o'z-o'zini ta'minlash sohasidagi bilim va malakalarning bir butun tizimini shakllantirishni talab etadi.

Reklama madaniyati bu reklama mahsulotlarida ilgari surilgan g'oya yoki muayyan narsa buyumlar jamlanmasi bilan shaxsiy ehtiyojlar va qiziqishlar mutanosibligini ta'minlash malaka ko'nikmalar yig'indisidan iborat bo'ladi. Reklama mahsulotini iste'moli jarayonida axborotni umumilmiy, umumiy ta'lim va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida mustaqil aniqlash va foydalanish imkonini beradigan bilim, malaka va ko'nikmalar olamiga olib kiradi. Reklama mahsulotini iste'mol qiluvchi ijtimoiy faoliyatiga singdirish bu zamonaviy jamiyatning ehtiyojidir. Bugungi kunda axborot texnologiyalari faqat fan va texnika yangiligi doirasidan chiqib, oddiy iqtisodiy taraqqiyotning muhim omiliga ham aylandi. Shu bilan birga axborot mahsulotlari va xizmatlarini ularni kelgusida sotish uchun ishlab chiqish, ishlab chiqarishning mustaqil tarmog'iga aylandi.

¹ Abramova S., Axborot xavfsizligiga oid terminlarning ruscha o'zbekcha izohli lug'ati. -T.: Fan, 2009. -B. 32.

Inson yashayotgan olam turli moddiy va nomoddiy ob'ektlardan, shuningdek, aloqalar va ular o'rtasidagi o'zaro harakatlardan tashkil topgan. Sezgi organlari, uskunalar va shu kabilar yordamida reklama mahsulotlarida aks etadigan voqeylik va faktlar ma'lumotlar sifatida qo'llanilib, muayyan vazifalarni hal qilishda ular axborotlarga aylanadi. Vazifani hal qilish natijasida yangi bilimlar tizimlashtirilgan, qonunlar, nazariyalar va qarashlar hamda tushunchalarning boshqa yig'indisi ko'rinishida umulashtirilgan haqiqiy yoki sinovdan o'tgan ma'lumotlar paydo bo'lgan. Kelgusida bu bilimlarning o'zi boshqa vazifani hal qilish yoki oldingilarini aniqlashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar tarkibiga kiradi.

Reklama mahsulotini axborotga aylantirish ularning iste'molchisi (foydalanuvchisi) tomonidan o'z axborot modeli asosida amalga oshiriladi. Bularning barchasini amalga oshirishda reklama mutaxassisi asosiy rol o'ynaydi.

Ma'lumotlar ularning bo'lg'usi iste'molchisi tomonidan (masalan, tadqiqotchi tomonidan ilmiy eksperimentlar o'tkazishda) axborotga aylantirilganda ishlab chiqaruvchi va iste'molchining axborot modellari tabiiy ravishda bir-biriga mos keladi. Agar ma'lumotlar tovar sifatida namoyon bo'lsa, u holda iste'molchi axborot mahsulotlari, ya'ni ma'lumotlarni ishlab chiqaruvchi tomonidan kelgusida tarqatish uchun shakllantirilgan ma'lumotlar yig'indisiga duch keladi. Axborot mahsuloti tuzilishi yoki unda ma'lumotlarni taqdim etish shakli uni ishlab chiqaruvchining qandaydir bir axborot modelini o'z ichiga olgan bo'ladi va u ta'rifan foydalanuvchining axborot modelidan farq qiladi.

Tabiiyki, tijorat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar o'z modellarida iste'molchilarning modelini ham hisobga olishga harakat qiladi. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilarning axborot modeli hech qachon to'laligicha bir-biriga to'g'ri kelishi mumkin emas, chunki:

a) foydalanuvchilar ko‘pincha o‘zlariga qanday axborot kerakligi to‘g‘risidagi ancha noaniq tasavvurlarini yaqqol axborot modeliga joylashtirib olmaydilar, bu esa mazkur tushunchalarni mahsulot konsepsiyasida hisobga olishga to‘sqinlik qiladi;²

b) agar hatto bunday modellar qandaydir darajada bor bo‘lsa-da, birinchidan ishlab chiqaruvchi ular haqida bilmasligi yoki ularni noto‘g‘ri qabul qilishi, ikkinchidan turli foydalanuvchilarda bu modellar bir-biriga mos kelmasligi va shu bilan foydalanuvchining abstrakt axborot modelini tuzishni umuman qiyin, ba'zan esa amaliy ahamiyatsiz masalaga aylantirishi mumkin.

Reklama mahsulotini iste'moli jarayonida ma'lumotlar olish va ularni qayta ishlash foydalanuvchilar uchun qanday qilib qulaylashtirish masalasi zamonaviy axborot texnologiyalari paydo bo‘lguniga qadar ancha oldin yuzaga kelgan edi. Masalan, qog‘oz manbalarida axborot ishlab chiqaruvchilar (ko‘rgazma, buklet, turli jurnallar va boshqa manbalar mualliflari va nashr etuvchilar) axborot qidirishni materialni qulaylashtirib berish, predmet va nomli ko‘rsatkichlar tashkil etish yili bilan osonlashtirishga xizmat qilganlar. Shu maqsadda metama'lumotlar, ya'ni ma'lumotlar haqida ma'lumotlar ko‘plab chop etilgan. Yangi axborot texnologiyalari paydo bo‘lishi bilan ma'lumotlar izlash va ularni qayta ishlash imkoniyatlar tom ma'noda cheksiz kengaydi. ensiklopediyalarning elektron variantlari, axborot tizimlarining elektron variantlari va shu kabilar keng qo‘llanilmoqda.

Marketing jarayonida reklama iste'molchiga taqdim etilayotgan mahsulot yoki etakchi g‘oya haqida keng ma'noda axborot vositalarini taqdim etishdan iborat. Reklama marketingining muhim vazifalaridan biri iste'molchilarni yangi axborot texnologiyalariga ehtiyojini shakllantirish va rivojlantirishdir. Bu vazifalarni to‘g‘ri va to‘liq bajarish yangi axborot mahsulotlariga bo‘lgan talabni kengaytirdi, ma'lumotlarni individuallashtirishga, uning alohida foydalanuvchilar individual ehtiyojlariga yaqinlashishiga va shu bilan ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilar axborot modellarining yaqinlashuviga ko‘maklashadi. Bundan tashqari, foydalanuvchi butun

² Alimov R., Jalolov J, Xotamov I., Akramov T. Marketingni boshkarish. T.: Adolat, 2000.-B. 176

axborot mahsulotiga ega bo'lishi shart emas. Bu esa boshqa teng sharoitlarda real olingan axborotni ancha arzonlashtiradi.

Mohiyatan, mavjud xizmatga biror xizmatni havola qilish foydalanuvchi uchun ma'lumotlarni taqdim etish shaklining o'zgarishiga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida aynan oldinigiardagi ma'lumotni o'z ichiga olgan bo'lishiga qaramay, axborotlashganlikning boshqa darajasiga ega bo'lgan yangi mahsulot paydo bo'lishini keltirib chiqaradi.

Bizning respublikamizda ham interaktiv xizmatlar uzluksiz rivojlanmoqda va kelajakda bu ijobiy tendensiyalarni davom etishini bashorat qilish mumkin. Hozirgi vaqtda telekommunikatsiyalarni rivojlantirish borasida faol ishlar qilinmoqda. Lekin bu tendensiyalar mamlakatimiz reklama bozor talablariga javob berishi va marketing organlaridan nihoyatda katta faollik ko'rsatishlarini taqozo etadi.

Marketing organlarining faoliyati va faollik darajasi axborot faoliyatining tijoratlashib borishi bilan uzviy bog'liqdir. Ma'lumki, bunda xo'jalik qarorlari qabul qilish asosida bozorga oid axborotlar yotadi, qarorlarning asoslanganligi esa tovarni realizatsiya qilish davomida bozor tomonidan tekshiriladi. Buning natijasida axborot marketingi yoki axborot qidiruv xizmati marketingi yuzaga keladi.

Bozorni kompleks o'rganish va shu asosda ma'lum vaqtga bozor strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish marketing dasturida konkret mujassamlashadi. Marketing dasturi asos bo'luvchi hujjat hisoblanadi va firmadagi har bir tuzilmaning faoliyatini tartibga solib turadi, shuningdek bu tuzilmalarning kuch- g'ayratlarini yagona maqsadga erishish yo'lida birlashtiradi. Axborot marketingining asosiy elementlari (bosqichlari) avvalambor quyidagilardan iborat:

1. axborot bozorini tahlil qilish;
2. axborot qidiruv xizmati ishlab chiqaruvchilari va ulardan foydalanuvchilar o'rtasida o'zaromunosabat o'rnatish;
3. reklama-tashviqot faoliyat.³

³ "Донцев А.И., Овчаренко А.Н. экономические результаты рекламной восприимчивости. -М.: Эксмо, 2007.-С. 83.

Axborot faoliyatini tahlil qilish. Reklama marketingining ushbu bosqichi ehtiyojlarni aniqlash orqali taklif qilinayotgan axborot qidiruv xizmatlari uchun bozor zaminini aniqlashga xizmat qiladi.

Reklama-tashviqot faoliyati. Bu faoliyat tovarni bozorda ilgari surishga yo'naltirilgan. U foydalanuvchilar sirasidan yangi mijozlarni jalb qilish va tijoriy maqsadlarda foydalanib boshlagan shaxslar tomonidan interaktiv xizmatlarga barqaror talabni ta'minlashga xizmat qiladi.

Interaktiv xizmatlarni bozorda ilgari surishning asosiy usullari reklama vositasida ma'lumotnoma materiallarini tarqatish, foydalanuvchilarga maslahatlar berish hisoblanadi. Reklama marketingi dasturi tashkilotda marketing ishlarini o'tkazish tartibini tartibga solib turadigan ichki hujjat sifatida faqat o'zining asosiy bosqichlari tavsiflabgina qolmay, balki ushbu tashkilot tarkibiga kiruvchi turli tuzilmaviy bo'linmalar o'rtasida majburiyatlar bajarilishi taqsimotini ham o'z ichiga olishi kerak. Jamiyat hayotida insonning rivojlanishiga juda ko'p sub'ektlar o'zaro ta'sir etadi, ular orasida reklama mahsulotlarining ahamiyati katta bo'lib u inson ruhiyati shakllanish jarayonlari bilan uzviy kechadigan jarayondir. Chunki reklama mahsuloti o'z navbatida insonning ong va ong osti faoliyatiga turli vositalar orqali ta'sir etib, o'z navbatida namuna (ideal)ni shakllantirish, muayyan sohaga oid axborot, bilimlarni o'zlashtirish, shaxsning dunyoqarashini kengaytirish, ehtiyojini aniqlash kabi yo'nalishlarda shaxs ijtimoiy faoliyatida namoyon bo'ladi.

FOYDINILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva M va boshqalar. Falsafa qisqacha izohli lug'at.-T.: Sharq,2004.
2. Abramova S., Axborot xavfsizligiga oid terminlarning ruscha - o'zbekcha izohli lug'ati. -T.: Fan, 2009.
3. Alimova D.A. va boshqalar. Falsafa. O'quv qo'llanma.. -T.: O'zbekiston faylasuflari miliy jamiyati nashriyoti, 2006.
4. Aminov M va boshqalar. Uzbekistan milliy entsiklopediyasi. 4-jild.-T.:

"Uzbekistan milliy entsiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2002.

5. Бернадская Ю.С., Марочкина С.С., Смотрова Л.Ф., Основы рекламы -М.:
Наука, 2005.

6. Beruniy A. R. Tanlangan asarlar. T.I, -T.: «Fan» 1968.

7. Bohodirov B va boshqalar. O‘zbekiston Respublikasi reklama to‘g‘risidagi
qonuniga sharxlar. -T.: Sharq, 2008.

8. Jo‘rayev N, Azizov Sh., Ijtimoiyot asoslari.-T.: Ma‘rifat-madatkor, 2003.

9. Кравченко А. И., Анурин В.Ф. Социология, М.; Питер. 2007.

10. Alimov R., Jalolov J., Xotamov I., Akramov T., Marketingni boshkarish:
Darslik. -T.: Adolat, 2000.

11. Norqulov .Sh.Sh. “Virtual madaniyat” - Jamiyatdagi madaniy o‘zgarishlar
omili

//International scientific journal of biruni. –vol. 2, issue 4. dec. (2023) -98 b.